

JAMIYATDA AMORALISTIK HARAKATLARNI OLDINI OLISHDA IJTIMOIY FALSAFA VA MILLIY G‘OYA NORMALARNING O‘RNI

Rustamov Sanjar Suyunovich

Toshkent davlat texnika universiteti, Yuriskonsult

O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

[doi.org/ 10.5281/zenodo.15463363](https://doi.org/10.5281/zenodo.15463363)

Anatatsiya. Globallashuv davrida axborot kommunikatsion texnologiyalarning rivojlanishi, turli g‘ayriaxloqiy g‘oyalarni targ‘ib qiluvchi roliklarning keng tarqalishi amoralizm va yoshlar xulq-atvoridagi o‘gishlarni tadqiqot obyektiga aylantirdi. Kishilik jamiyati shakllangandan buyon ijtimoiy muhitda amoralizmga xos belgilar paydo bo‘lib, rivojlanish va ma‘lum vaqtdan so‘ng yo‘qolish xususiyatiga ega. Qaysiki jamiyatda paydo bo‘ladigan ijtimoiy bo‘linishlar, beparvolik, begonalashuv, individualizm, xudbinlik kabi illatlar amoralizm shakllanishiga manba bolib xizmat qiladi.

Аннотация. Глобализация, развитие информационно-коммуникационных технологий, пропаганда различных моральных идей превратили широкий аморализм народа и изменения в поведении молодежи в объект исследования. С момента формирования человеческого общества признаки, характерные для аморализма, проявляются в социальной среде и имеют характер возникновения и исчезновения через определенный промежуток времени. Источником аморальности служат социальные разногласия, беспечность, отчуждение, индивидуализм и эгоизм, возникающие в обществе..

Annotation. Globalization, the development of information and communication technologies, and the promotion of various moral ideas have made widespread amoralism and changes in youth behavior an object of research. Since the formation of human society, signs characteristic of amoralism have appeared in the social environment and have the characteristic of production and disappearance after a certain period of time. Social divisions, carelessness, alienation, individualism, and selfishness that appear in society serve as a source of amoralism.

Hozirgi paytda dunyo miqyosida raqobat qanday keskin tus olib borayotganligini hammamiz ko‘rib turibmiz. Bu shiddatli raqobatga faqat zamonaviy ilm-fan, yuqori texnologiyalar va innovatsiya yutuqlarini keng joriy etish orqali munosib javob bera olamiz [1]. Mamlakatimizning istiqboli, ertangi kunining poydevori esa bugun voyaga yetayotgan navqiron avlodga munosabat, yoshlarning o‘z qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va boshqa omillarda namoyon bo‘ladi. Hozirgi sharoitda fan va ta‘limni modernizatsiya qilish orqali ushbu ezgu maqsadni amalga oshirish – mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlariga, shaxs va jamiyat talablariga mos malakali kadrlar tayyorlash tizimini

barqaror rivojlantirish mexanizmini yaratishdan iborat. Bu borada davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyevning «Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida»gi Qonuni muhim ahamiyat kasb etdi. Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatining turli jihatlarini o'rganish, tadqiq qilish jarayonlari tegishli soha mutaxassislari tomonidan amalga oshirila boshlandi.

Shu boyis, globallashuv muammolari ma'lum ma'noda ta'lim tizimida o'ziga xos dolzarb muammo sifatida tadqiqotchilar diqqat markazida turibdi. Ta'lim tizimi innovatsiyalari hayot ehtiyojlarini qay darajada to'la qondirsa, jamiyat hayoti boshqa sohalarining rivojlanishiga uning ta'siri shu darajada kuchli bo'ladi. Ayni shu sababli fan va ta'lim tizimi o'rtasida vujudga kelgan tafovutni bartaraf etish oliy ta'lim tizimining kun tartibida turgan muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu oliy ta'lim tafakkurni ijodiy rivojlantirishni nazarda tutishini anglatadi, zero hayot tinimsiz ilgari suruvchi nostandart vazifalarni faqat shu yo'l bilan yechish mumkin. Demak, bilimni muttasil yangilashga bo'lgan intilishni tarbiyalash ta'lim innovatsiyalarining muhim elementi hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, global dunyoqarashni shakllantirishni nazarda tutadi.

Jamiyat a'zolari o'rtasidagi aloqalar ijtimoiy munosabatlar bo'lib, davlat tuzilmalari paydo bo'lgungacha to'liq axloq normalari asosida tartibga solingan. Insonlarning axloq normalari asosida yashashini hozirgi kungacha ijtimoiy muhitning o'zi nazorat qilib kelmoqda. O'rnatilgan normalarni bajarmaslik jamiyat e'tirozi va noroziligiga sabab bo'ladi. Davlat tuzilmalari paydo bo'lgandan so'ng ijtimoiy munosabatlarning bir qismi huquq normalari asosida tartiblashtirish yo'lga qo'yilda. Tadqiqot maqsadimizdan kelib chiqib biz ijtimoiy hayotda uchrab turadigan amoralistik munosabatlar va ularni oldini olishga qaratilgan ijtimoiy normalar tahliliga to'xtalmoqchimiz.

Uning xarakterli xususiyati qat'iylik va keskinlik hisoblanadi. Ijtimoiy norma boshqa qadriyatlar kabi shaxs va umumiylikni baholash funksiyasini bajaradi. Ijtimoiy norma jamiyat boshqaruvining ajralmas qismi bo'lib, shaxs yoki ijtimoiy guruh xulqatvorini muayyan ijtimoiy muhitga moslashtiruvchi qoidalar majmuidir. Ijtimoiy normalarning bir necha turlari mavjud bo'lib, axloqiy, diniy hamda urf-odatlariga oid me'yorlar shular jumlasidandir. Ijtimoiy normalarning afzalligi shundaki, yoshligidanoq muayyan me'yorga moslashtirib borilgan shaxslar umumjamiyat tomonidan qabul qilingan tamoyillar doirasidan chetga chiqmaydi va boshqalardan ham shuni kutadi. Jamiyat taraqqiy etib borgan sari o'rnatilgan me'yorlar ham eskirib boradi va yangi normalar o'rnatiladi. Yangi normalarni o'rnatish jarayoni jamiyatda o'rnatilgan mavjudliar doirasini kengaytirish va o'zlashtirishdan iboratdir. Jamiyat a'zolari mazkur ijtimoiy normalarga amal qilib yashashlarini nazorat qilib boruvchi institutlar ijtimoiy nazorat institutlari deyiladi. Ushbu institutlarga oila, maktab,

mahalla va hokozolar kiradi. Insonlar bolalarga ijtimoiy me'yorlarni o'rgatib borish bilan birga, xulq-atvor me'yoriy talablarning to'g'ri bajarilishni nazorat etishadi va bu bilan ijtimoiy nazorat vakili vazifasini bajaradi.

«2012-2020 yy. O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish kontsepsiyasi»dan kelib chiqib, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri - yoshlarni muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini ta'minlaydigan, ularning intellektual salohiyatini oshirish orqali mamlakatning innovatsion rivojlanish maqsadlarini ruyobga chiqarishdir. Yoshlarning intellektual salohiyatini mamlakatda o'zgaratgan innovatsion jarayonlarga maksimal darajada jalb etish mamlakatni modernizatsiya qilishda muhim ro'l o'ynaydi. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi islohotlarda èshlar faolligini oshirish bilan bog'liq bir qator yangi va muhim vazifalarni belgilab berganini alohida qayd etish joiz. [2]. Bugungi kunda yoshlarning ijodiy, intellektual va tadbirkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish, innovatsion g'oyalar, loyihalar va texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy qilish, olimlar va tadbirkorlarning innovatsion faoliyatini rag'batlantirish, ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. Mamlakatimizda èshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular uchun zarur shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish, orzu-umidlarini ro'yobga chiqarish davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.10.2018 y. 832son "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida Yoshlar innovatsiya markazini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori, yoshlarni ilm-fan sohasiga keng jalb qilishga yo'naltirilgan yaxlit tizimni shakllantirish maqsadida Fanlar akademiyasi tarkibida «Yosh akademiklar» klubi va "Akademik shogirdi" faxriy nishonining ta'sis etilishi aynan yosh olimlarga ko'rsatilgan e'tiborning yana bir isboti deb aytsak bo'ladi. Mavzuning dolzarbligini yana quyidagi omillar bilan asoslash mumkin:

- birinchidan, yoshlar bugun respublikamizda aholining deyarli 60 foizini tashkil etadi. Mazkur kuch va boylikdan foydalanish ijtimoiy taraqqiyot kafolatidir;

- ikkinchidan, yoshlar ma'naviy-ruhiy va psixofiziologik jihatdan faol yashashga, yangilik izlashga, o'zidagi ijodiy fazilatlarni el-yurti manfaatlariga sarflashga intiladi. Ulardagi ushbu faollik va maqsadni milliy demokratik taraqqiyot manfaatlariga yo'naltirish darkor;

- uchinchidan, bilim va zamonaviy qarashlarni, ilmiy-texnikaviy yangiliklar va ularni hayotga joriy etishni, tez o'zgarib borayotgan ijtimoiy borliqni va madaniy boyliklarni o'zlashtirish insondan maxsus tayyorgarlik va faollikni talab qiladi;

- to'rtinchidan, intellektual salohiyat va innovatsion faollik sotsiopedagogik usullar, yangi pedagogik texnologik vositalar bilan rivojlantiriladigan xislatlar hisoblanadi. Yoshlar har doim ham mazkur kuch va imkoniyatlaridan oqilona foydalanavermaydi;

- beshinchidan, yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash jarayoni ham intellektual salohiyat va innovatsion faollikni oshirishni alohida vazifa qilib qo'yadi hamda etnopedagogik va etnomadaniy meros, tajriba, usullardan unumli, ilmiy asoslangan, sinovlardan o'tgan texnologiyaga muvofiq foydalanishni taqozo etadi;

- oltinchidan, intellektual salohiyat va innovatsion faollik jamiyatni, ishlab chiqarishni, sotsial boshqarishni modernizatsiyalashdan kelib chiqadi. Shuning uchun, uni modernizatsiyalash maqsadi va vazifalari bilan bog'lab tadqiq etish lozim. Aynan ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlar o'tkazilmagan.

Shuning uchun bugungi kunda dolzarb muammolardan biri bu – Ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasida intellektual salohiyatli yoshlar, ayniqsa texnika oliy ta'lim muassalarida iqtidorli va qobiliyatli yoshlarni ilmiy-tadqiqot ishlariga yo'naltirish, yoshlar o'rtasida o'zaro ilmiy-ijodiy hamkorlik muhitini rivojlantirish, o'zaro fikr-mulohaza va tajriba almashishlari uchun sharoit yaratib berish, yoshlarni fan-texnika taraqqiyoti yo'lida birlashtirish hamda èsh olimlarning ilmiy faoliyatini qo'llabquvvatlash va rag'batlantirish zarurdir. Masalan, Toshkent davlat texnika universiteti — Elektr energetika yo'nalishida ta'lim olayotgan talaba yoshlarni ilmiy-tadqiqot ishlariga yo'naltirish va ularning innovatsion faolligini oshirish maqsadida mamlakatimizda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar, hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining shu sohada olib borayotgan amaliy ishlari bilan muntazam tanishtirib borish zarurdir.

Chunki kelajakda O'zbekiston Respublikasida energetik iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda, hamda energetika sohasini barqaror rivojlanishi uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, shak-shubhasiz zarurdir. Hozirgi vaqtda butun dunyoda quyosh energiyasi va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga katta ahamiyat berilmoqda. Ularga bo'lgan qiziqish bir tomondan yer an'anaviy rusurslarining cheklanganligi bilan, va boshqa tomondan ekologik muammolar bilan bog'liq [3]. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirzièevning

- Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi Farmonida - Iqtisodiyotni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash hamda «Yashil iqtisodiyot» texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish, iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga oshirish maqsadi sifatida belgilab olingan. Ushbu maqsadda 2026 yilga kelib elektr energiyasi ishlab chiqarish korsatkichini qo'shimcha 30 milliard kVt.soatga oshirib, jami 100 milliard kVt.soatga

yetkazish ko'zda tutilgan. Shuningdek 2026 yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25 foizga yetkazish evaziga yiliga qariyb 3 milliard kub metr tabiiy gazni tejash, hamda O'zbekiston energetika tizimining qo'shni davlatlar energetika tizimlari bilan barqaror ishlashini ta'minlash rejalashtirilgan. Shu bilan birgalikda sanoat tarmoqlarida yo'qotishlarni kamaytirish va resurslarni ishlatish samaradorligini oshirish, hamda uy-joy-kommunal xo'jaligi, ijtimoiy soha ob'ektlari va boshqa sohalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish va energiya samaradorligini oshirish belgilangan. Mamlakatimizda elektromobillar ishlab chiqarish va ulardan foydalanish bo'yicha choralarni ko'rish, hamda iqtisodiy tarmoqlarining havoga chiqaradigan zararli gazlar hajmini bir birlik Yalpi ichki mahsulot hisobida 10 foizga qisqartirish ham davlatimizning ustuvor maqsadlaridan biri sifatida belgilangan [4].

Tadqiqotning ob'ekti. Bugungi kunda dunyo miqyosida kuzatilayotgan iqtisodiy inqiroz, ijtimoiy anomiya, turmush darajasidagi tafovutlar bu anomal muammolardir. - Anomal (yun.noto'g'ri) - umum qabul qilingan me'yorlar yoki qonuniyatlardan chetga chiqish, rivojlanishning notog'riligi. [5] XIX-asr oxirlarida tabiiy fanlarda erishilgan hisoblanadi.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish yo'lida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz hayotida yuz berayotgan siyosiy, ijtimoiy iqtisodiy va madaniy o'zgarishlar, shubhasiz, oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga ham o'z tasirini o'tkazmoqda. Endilikda oliy ta'lim muassasalarining vazifasi bo'lajak mutaxassislariga faqat bilim berish emas, balki ularning shaxsini shakllantirish, ularda amaliy va kasbiy ko'nikmalarni, malakalarini shakllantirish, ijodiy va mustaqil fikrlashga o'rgatish, ularda kreativlik qobiliyatini shakllantirish ham kiradi. Hozirgi kunda jahon andozalari talablariga mos keladigan yetuk mutaxassis kadrlar tayyorlashga bo'lgan talab va extiyoj oshib bormoqda. Bu esa har bir ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan rahbar va pedagog xodimlar oldiga zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalarini, ilg'or metod va usullarni ta'lim jarayonida samarali qo'llay olish ko'nikma va malakalarini shakllantirish vazifasini qo'yadi. Bugungi davr talab etayotgan innovatsiyalarni amalga oshirish uchun esa ilmiy ta'limiy sohaning o'zi ham eng zamonaviy innovatsion texnologiyalarni o'z faoliyatiga tatbiq qilishi lozim. Bu ish ilmiy-ta'limiy sohaning innovatsion rivojlanishini boshqarishga mo'ljallangan texnologiyalar, mexanizmlar va usullarni takomillashtirishni taqozo qiladi.

Demak ijtimoiy hayotda uchraydigan amoralistik holatlarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

1) Jinoyatchilik. Muayyan davlatda o'rnatilgan qonun va me'yorlarga nisbatan ayrim shaxslarning salbiy munosabati jinoyat, mazkur shaxs esa jinoyatchi hisoblanadi.

Jinoyatchilik umumiy konsept hisoblanib, uning har bir qancha turlari va ko‘rinishlari bor. -Jinoyat - qonunda ko‘zda tutilgan jamiyat uchun xavfli holat (harakat yoki harakatsizlik ko‘rinishidagi), u ijtimoiy tuzum, mamlakat siyosiy va iqtisodiy tizimi, fuqarolar mulki, huquqi va erkinligi, huquq tartibotga tahdid soladi. Jinoyat izdan chiqqan xulq-atvor, huquqbuzarlikning eng xavfli turi.[6]

2) Ichkilikbozlik. a) Alkogolni har zamonda iste‘mol qilish. b) Alkogolni ko‘p istemol qilish. d) Alkogolizm, spirtli ichimliklarga patologik o‘rganib qolish bilan tavsiflanuvchi kasallik. 3) Giyohvandlik. Giyohvand yoki unga tenglashtirilgan vositalarga doimiy ruju qo‘yish va tibbiy ko‘rsatmalarsiz iste‘mol qilish.

4) Fohishabozlik. U ikki turga bo‘linad: a) nikohdan tashqari munosabatlar. b) fohishabozlik - pul uchun o‘z tanasini sotish. G‘arb mamlakatlarida asosan ikkinchisi qoralansa-da, sharqda ikkala holatga ham ijtimoiy normalarni bajarmasli sifatida qoralanadi. Ulardan tashqari, xalqimizni mahalliychilik, urug‘aymoqchilik, boqimandalik kabi salbiy holatlar ham amoralizmning diqqat talab qiladigan ko‘rinishlaridan hisoblanadi. Xullas, amoralizm va immoralizm hodisalarining kuchayib borishi jamiyat hayotining turli sohalari(siyosiy, axloqiy, estetik)da dekadentlik(tushkunlik, inqiroz) holatini keltirib chiqaradi. Amoralizm biror bir shaxs yoki muayyan guruhning salbiy xulq-atvordan iborat faoliyatini ifodalovchi tushunchadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – T.: «O‘zbekiston», 2001.
2. Фуломов С.С. - Олий таълим луғат-маълумотнома. Тошкент: Молия, 2003. Б- 18. 3
3. Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. Тошкент шаҳри, 2017 йил 5 июль.
4. О‘zbekiston milliy entsiklopeiyasi. Zebuniso-Konigil / 4-tom. Bosh tahrir hay‘ati a‘zolari: M.Aminov va b. – T.: - O‘zbekistan milliy entsiklopediyasi|| Davlat ilmiy nashriyoti, 2002